

Titrimetrik taxlil. Asosiy tushunchalari.

JDPI Kimyoviy tadqiqotlar metodologiyasi 1-kurs magistranti

Inamova Shaxnoza Sunnatovna

Jizzax viloyati, Jizzax shahri, Oqqo‘rg‘onlik mahallasi, Sarbozor ko‘chasi, 23-uy

Begmatova Nilufar nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti fizika va tabiiy fanlar (kimyo) fakulteti 2-kurs magistranti.

Kimyoviy taxlil usullari orasida gravimetrik (tortma) taxlil usuli eng aniq usuldir. Lekin bu usulning kamchiligi modda va idishlarni tortishga ko‘p vaqt ketishidadir. Taxlilni bunday Sekin bajarilishi amaliy ish talablariga ko‘pincha javob beraolmaydi. Masalan, biror texnologik jarayonni (domna yoki marten protsesslarini) kimyoviy nazorat qilishda, brakni oldini olib, jarayonni kerakli tomonga yo‘naltirish uchun taxlil natijalari tez tayyor bo‘lishi kerak. O‘z vaqtida olinmagan natijalar, aniq bo‘lsa ham, keraksiz bo‘lib qoladi. Xajmiy taxlil tezlik jihatidan gravimetrik taxlilga nisbatan katta afzalliklarga ega. Masalan, mor tuzi tarkibidagi temir (II) miqdorini tortma taxlil usuli bilan aniqlashga ko‘p vaqt talab etiladi, qachonki bu ishni titrimetrik usulda bir necha daqiqa ichida bajarish mumkin.

O‘lchov idish – byuretkadan sarf bo‘lgan aniq konsentratsiyali reagent eritmasi hajmini aniqlab, aniqlanuvchi modda eritmasining hajmini bilgan holda,

ekvivalentlar qonuni bo'yicha, tahlil qilinuvchi eritmaning konsentratsiyasini, hamda aniqlanuvchi modda miqdorini topish mumkin. Titrimetrik yoki hajmiy taxlil – miqdoriy tahlil usuli bo'lib, unda o'zaro ta'sirlanuvchi moddalar eritmalarining hajmini aniq o'lchashga asoslangan. Usulning nomi "titr" so'zidan olingan bo'lib, u 1 sm³ eritmadagi erigan moddaning grammlar sonini anglatadi va T – xarfi bilan belgilanadi. $T = E \cdot N / 1000 \text{ g/sm}^3$. Masalan, H₂SO₄ ning titri 0,0049 g/sm³ ga teng deyilsa, shu eritmaning har bir ml da (sm³) 0,0049 g H₂SO₄ bo'lishini ko'rsatadi. Titri aniq bo'lgan eritmalar titrlangan eritma (titrant)lar deyiladi.

Titrlangan eritmalar byuretkaga solinib tekshiriluvchi eritmaga oz – ozdan qo'shiladi. Bu jarayon titrlash deb ataladi. Titrlash ekvivalent nuqtaga etguncha olib boriladi. Titrlash davomida titrlanuvchi eritmaga qo'shilgan titrantni ekvivalent, teng kuchli miqdori (ya'ni Titrant eritmasini xajmi) – titrlashni ekvivalent nuqtasi deyiladi. Ekvivalent nuqta turli usullar bilan, ko'pincha indikator eritmasi rangining o'zgarishi bilan aniqlanadi. Masalan, aniq konsentratsiyali oksalat kislotasi bilan fenolftalein indikatorini ishtirokida ishqorning konsentratsiyasini aniqlash mumkin.[1]

<https://kompy.info/u-xamdakov-talimda-innovatsion-texnologiyalar.html?page=9>